

கலித்தொகை காட்டும் பெண்களின் உளவியல்

திருமதி பி. பன்னீர்செல்வம்

உதவியாளர், மகளிர் திட்டம்
மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், விருதுநகர் மாவட்டம்

மலர்வுரை

கலிப்பாடல்கள் பாடுவதற்கு ஏற்ற வண்ணம் நல்ல சொல்லோவியங்களாக இருப்பதோடு துள்ளல் ஓசைமிகுந்து நயம் உள்ள காட்சிவடிவங்களை சித்திரிப்பவையாகவும் உள்ளன. கலிப்பாடல்களில் இயற்கை முரண்பட்ட பாலைக்கலிப்பாடல்களும் ஊடல் ஒழுக்கம் மிகுந்த மருதப்பாடல்களில் இடம்பெறும் பெண் மாந்தர்களான தலைவி, செவிலி மற்றும் தோழி போன்றோரின் மன உணர்வுகளை உளவியல் நோக்கில் அணுகும் விதமாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246673)

[zenodo.8246673](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246673)

கலிப்பாடல்கள் அமைப்பு முறை

கலிப்பாடல்கள் தரசு, தாழிசை, தனிச்சொல் சுரிதகம் ஆகிய உறுப்புகளைக் கொண்டு கடவுள் வாழ்த்தோடு சேர்த்து மொத்தம் 150 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. கலிப்பாடல்களில் பாலைக்கலியை முதன்மையாக வைத்து தொகுத்துள்ளார் நெய்தற்கலியைப் பாடிய நல்லந்துவனார்.

உளவியல் அறிமுகம்

உளவியல் எனும் தளத்தில் தனிமனிதனின் செய்கைகள், நடத்தைகள், மனம் பற்றிய செயல்முறைகள், உணர்வுகள், எண்ணங்கள் ஆராயப்படுகின்றன. “மனிதனது ஆன்மாவை அறிவியல் முறையில் ஆராயும் (Science of the Soul) துறை “உளவியல்” ஆகும்”¹ என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உளவியல் காலந்தோறும் பல துறைகளைக் கொண்டு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. “உளவியல் ஓர் அறிவியல். அது மனிதனின் நடத்தையைக் கூர்ந்து நோக்கிப் பரிசோதனை போன்ற அறிவியல் முறைகளைக் கையாண்டு மனிதனின் நடத்தைக்கான அடிப்படை விதிகளை எடுத்துரைக்கின்றது”² என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பர்

சமுதாய மரபுமுறையும் உளவியலும்

சமுதாய வழக்கங்கள் உள்ளத்தின் இயல்பை மிகுதியாகப் பாதிக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை. சூழ்நிலை மன பாதிப்பாக, சமுதாய வழக்கங்களைக் குறிப்பிடலாம். “நெடுங்காலமாக சமுதாயத்தில் பழக்கமாக இருப்பவை மனத்தை அழுத்தமாகப் பற்றி பிடித்து

இயற்கையான மன உணர்வு போன்று விளங்குகின்றது.”³³ இத்தகைய மனப்போக்கு இடத்திற்கு இடம் காலத்திற்குக் காலம் மாறுபடுகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் விளக்கப்படும் களவு, கற்பு ஆகிய ஒழுக்க நெறிகளைச் சமுதாயக் கட்டுப்பாட்டு உளவியில் சிந்தனை கொண்டு அணுகிப் பார்க்க வேண்டும். சமுதாய உணர்வு, மன இயல்பாக மாறி வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் போக்கை நன்கு உணர முடியும்.

மனித மனமானது (I) உணர்வு (II) உணர்ச்சி என்ற இரண்டு அடிப்படைகளைக் கொண்டு செயல்படுகின்றது எனலாம்.

உணர்வு

மனிதன் உணர்வுக் கோளமாகச் செயல்படுகிறான். உள்ளத்தின் உணர்விற்கேற்ப உடம்பில் “அதிர்ச்சி” முதலியவை உண்டாகும் என்பர். மென்மையான உணர்வுகளால் மனிதன் இயக்கம் மிகுதியாகும். “எல்லா நினைவு, சொல், செயல்களுக்கும்” உணர்வின் கிளைகளே அடிப்படையானவை. வளர்ச்சியடைந்த உணர்வு நிலைக்கேற்ப, “புறநிகழ்ச்சிகள்” எவரும் கற்றுக் கொடாது தாமே அமைகின்றன.

மக்களுடைய உணர்வானது “புலன்களின் காட்சி, மனம், முதலியவற்றின் “அறிவு, நினைவு, அன்பு, இரக்கம்” எனப் பல பிரிவுகளாக இடம் பெறுகின்றது. அன்பு எனும் பண்பு “உணர்வுநிலையாய்ப்” பெருகிப் பரவும் தன்மையது. பின்வரும் உளவியல் உணர்வுநிலைப்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு வறட்சியான சூழலில் தலைவன் பொருள்வயிற்பிரிவுமேற்கண்ட காரணங்களுக்காக பிரியும் போது தலைவி, தோழி மற்றும் செவிலி உளப்பாங்குமற்றும், வளமிக்க மருத நில தலைவன் பரத்தை வயிற் பிரிதலால் ஏற்படும் அலர் மற்றும் பரத்தைப்பெண்டிர் நிலை குறித்து வருந்தும் தலைவியின் உளப்பாங்கும் ஆராயத்தக்கதாக உள்ளது பண்பாட்டுணர்வு

- இரக்க உணர்வு
- உடைமை உணர்வு
- இறுக்க உணர்வு
- குற்ற உணர்வு
- அச்ச உணர்வு
- மரண உணர்வு
- துன்ப உணர்வு
- காதல் உணர்வு
- காம உணர்வு

பண்பாட்டுணர்வு

கலித்தொகையில் உள்ள பாலைக் கலி மற்றும் மருதகலி பாடல்களில் ஆண், பெண் இருவரிடமும் பண்பாட்டுணர்வானது காணப்படுகின்றது. பொருள் இரந்து வருவோர்க்குப் பொருள் கொடுத்து உதவ வேண்டும் எனத் தலைவன் எண்ணுகிறான். பிறருக்கு விருந்து படைத்து உபசரிக்கத் தலைவன், தலைவி இருவரும் உடன் படுகின்றனர். இதனை,

“தொலைவு ஆகி, இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவுஎன”

(பாலை.பா..2)

“இல்லென இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என”

(பாலை.பா. 2)

“அரிதாய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும்”

(பாலை.பா. 3)

என்ற அடிகளில் பிறர்க்குப் பொருள் கொடுத்தல் எனும் “பண்பாட்டுணர்வு” இடம்பெற்றுள்ளது என்பர்.

மேலும், மருதநிலத் தலைவியானவள் பரத்தையுடன் உறவு கொண்டிருக்கும் தலைவனோடு ஊடியிருக்கிறாள். அவன் மனைக்குத் திரும்பி வரும்போது ஏற்றுக் கொள்கிறாள். ஏனென்றால், மகனை அவன் அணைத்துக் கொண்டு தூங்குவதாலும், “பிறர்க்கு விருந்தோம்பல் செய்ய வேண்டும்” என்ற பண்பாட்டு உணர்வாலும் ஆகும்” என்பர். இதனை,

“விருந்து எதிர்கொள்ளவும், பொய்ச்சூள் அஞ்சவும்
அரும்பெற்ற புதல்வனை முயங்கக் காணவும்
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும், என் புலவி தாங்காது”

(பாலை.பா. 75)

என்ற அடிகளிலிருந்து அறிய முடிகின்றது என்பர். பெரும்பாலும் “மனையாள் என்பவள் நெறிதவறாதவள்,” “கடமை உணர்ச்சியும் பயிர்ப்பும் உடையள், கற்பிற்கும் நாணத்திற்கும் பெயர் போனவள்”⁴ என்பவர். மருதநிலத் தலைவி புதல்வனைப் பேணுதலையும் விருந்து எதிர்கோடலையும், தனது பழங்கடனாக எண்ணித் தன் “கடமை உணர்வைச்” செம்மையாக வெளிப்படுத்துகிறாள் என்பது தெளிவுறும்.

இரக்க உணர்வு

இரக்க உணர்வானது ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொண்டு ஒன்றி வாழ்வதற்கு உதவுகிறது. பிறரின் வேதனைமிக்க மன நிலையை மாற்றுவதற்கும் இரக்க உணர்வு பயன்படுகிறது. இரக்க உணர்வின் உச்சக் கட்டத்தில் நின்றதால் தான் வள்ளுவர் கொல்லாமையைப் பாடுகிறார். இதனை,

“தன்உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க, தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை”⁵

(குறள் 327)

என்ற குறள்வழி அறிய முடிகிறது. இவையன்றி, இரக்க உணர்வானது “தற்காப்பு நடத்தை, தன் நிலைக்காக வருந்துதல்” போன்ற இரு வகையான செயல்களாலும் ஏற்படுகின்றது. “ஓத்த உள்ளுணர்வு கொள்கின்ற மனிதர்களே ஒருவரையொருவர் அண்டி ஒன்றிச் சமூகமாக வாழ்வார்”⁶ என்பர்.

பாலைநிலத் தலைவன் பொருள் தேடச் செல்கிறான். தலைவியோ தலைவன் பிரிவை எண்ணி மெலிகிறாள். இதைக் காணும் தோழிக்கு இருவர் மீதும் “இரக்க உணர்வு” உண்டாகிறது இதனை,

“நீளிடைப் படுதலும் ஒல்லும் யாழநின்
வாள்இடைப் படுத்த வயங்கீர் ஒதி!
நாள்அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து,

கேள்வி அந்தணர் கடவும்

வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும், என் நெஞ்சே”

(பாலை.பா. 36)

என்ற அடிகளில் தலைவன், தலைவி மீது தோழி கொண்ட “இரக்க உணர்வு” வெளிப்படுகிறது என்பதை உணர முடிகிறது.

மருதநிலத் தலைவி தன் நிலைக்காக வருந்துகிறாள். மேலும் தலைவனால் கைவிடப் பெற்ற பரத்தையரின் நிலைக்காவும் இரக்கம் கொள்கிறாள். தன்னைப் பிரிந்து துன்பும் செய்தலோடு நில்லாது, ஊர்ப் பெண்களுக்கும் துன்பம் செய்கிறானே என்று இரக்க மனம் கொண்டு பேசுதலை.

“மாதர்மென் நோக்கின் மகளிரை, நுந்தை போல்
நோய்கூர நோக்காய் விடல்”

(மரு.பா. 86)

“களையா நின்குறிவந்து, எம்கதவம்
சேர்ந்து அசைத்தகை
வளையின்வாய் விடன்மாலை மகளிரை
நோவேமோ”

(மரு.பா..68)

என்ற அடிகளிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

உடைமை உணர்வு

தலைவன் தனக்கே உரியவன் எனும் “உடைமை உணர்வு” தலைவியிடம் காணப் படுகிறது. “ஓத்தபாலரை விட எதிர்ப்பாலிடம் ஈர்ப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கும்”⁷ என்று சிக்கமண்ட் ப்ராய்ட் சுட்டுவார், கணவன்-மனைவி: தாய்-மகன், தந்தை -மகள் உறவுகளிடையே ‘உடைமை உணர்வு’ மிகுந்து காணப்படும் என்பர்.

தாய்-மகள் உணர்வானது, உடைமை உணர்வாகப் “பாலைக்கலிப் பாடலில்” இடம் பெற்று உள்ளது. தலைவனோடு உடன்போக்குச் சென்ற தலைவியைத் தேடிச் செவிலி செல்கிறாள். முக்கோற்பகவர்கள் கூற்று வாயிலாக, “யாருக்கு யார் உடைமை” எனும் பண்பு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. நறுமணமிக்க சந்தனமானது பூசிக் கொள்பவர்க்கே உடைமைப் பண்பு

வெளிப்படுகிறது. இதனை,

பலவுறு நறுஞ்சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை,
மலையுளே பிற்பினும், மலைக்கு
அவைதாம் என்செய்யும்? நினைபுங்கால்,
நும்மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே:

(பாலை.பா. 9)

என்ற பாடலடிகளில் உடைமை உணர்வானது அழகாகச் சித்திரிக்கப்பட்டு உள்ளதை அறியலாம்.

தலைவன் மார்பைத் தானே தழுவிக்கிடக்க வேண்டும் எனத் தலைவி எண்ணுகிறாள். தலைவன் மார்பில் பரத்தையர் பூசிய சந்தனம் கண்டு ஊடுகிறாள். மேலும் பரத்தை மகளிர் ஊடிய காரணத்தால் என்னிடம் திரும்பி வந்தாய் என்கிறாள். இதனை,

“தாழ்ந்தாய் போல்வந்து, தகவில் செய்யாது,
சூழ்ந்தவை செய்து, மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய்
வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்றக்கால்”

(மரு.பா..69)

என்ற அடிகளில் தலைவன், தனக்குமட்டுமே உரியவனாக அல்லாமல், பரத்தைக்கும் உரியவன் என்ற மனத்தாங்கலால் தலைவி பேசுவதை அறிய முடிகிறது எனலாம்.

இறுக்க உணர்வு

இறுக்கங்களை ஆக்குவதில் “வாழ்வுணர்ச்சி” முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. அகம், புறம் ஆகிய இரண்டு திணைகள் கொண்ட உளவாழ்வில் இறுக்கத்தின் உருவாக்கம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி விடுகிறது. உடலியல் தேவைகளும், சமூகத் தேவைகளும், ஆசைகளும் இறுக்கங்களை உருவாக்குவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. “உள்ளத்தில் இறுக்கத்தை உண்டாக்குகின்ற தேவைகள் (needs) தம்மை நிறைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றன”⁸ என்பர்.

பாலைநிலத் தலைவன் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு நாள் மிகுதியாய்த் தலைவியை நுகர்கிறான். அணிகளைத் திருத்துகிறான். இதன் உள்ளர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் என்று தலைவி “மன இறுக்கம்” கொள்கிறாள்.

இதனை,

“போழ்து இடைப்படா அமல் முயங்கியும்
அமையார், என் தூழ்கதுப்பு அணிகுவர்,
காதலர்” மற்று, அவர் சூழ்வதை
எவன்கொல்? அறியேன்”

(பாலை.பா. 4)

என்ற அடிகளில் தலைவி “மன இறுக்கம்” கொண்டு புலம்பும் பண்பு வெளிப்படுகிறது என்பதை தெளிவுற மடிகிறது.

மருதநிலத் தலைவி தன் தலைவனோடு இருந்த நாட்களை எண்ணும் போதும் தன் கடமைகளை உணரும் போதும் “மன இறுக்கம்” கொண்டவளாகக் காட்டப்படுகிறாள். இதனை

“விருந்து எதிர்கொள்ளவும், பொய்ச்சூள்
அஞ்சவும்

அரும்பெறற் புதல்வனை முயங்கக்
காணவும்,

ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி
தாங்காது

நோவேன் தோழி கடன் நமக்கு எனவே”

(மரு.பா. 75)

என்ற பாடலடிகளில் தலைவியின் கடமை உணர்வானது, தலைவன் மீது கோபம் கொள்ள விடாது “மன இறுக்கத்தை” உண்டாக்குகிறது என்பர்.

குற்ற உணர்வு

கிர்ஸ்டியன் ஹெயினர்த் (Christian Heinroth) (1733-1843) என்பவர் “வருத்தம்” பற்றிச் சிந்தித்தவர். “மனிதனின் வருத்தத்திற்குப் பின்புலமாக குற்ற உணர்வு (guilt) இருக்கிறது” என்பர். நனவு அறியாத நிலையில் “குற்ற உணர்வு” மனிதனுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. பொதுவாக மனிதர்களை “அகமுகத்தவர் (Introvert), புறமுகத்தவர் (Extrovert)” என இருவகையாகப் பிரிப்பர். புறமுகத்தவர் அனைவருடனும் கலந்து பழகும் தன்மை கொண்டவர். அகமுகத்தவர் எவ்வித புறநிகழ்ச்சிகளிலும் பங்குகொள்ள மாட்டார்கள் என்பர்.

ஏதேனும் ஒரு தவறினைச் செய்து விட்டு பின்பு அதற்காக வருந்துதல் “குற்ற உணர்வு” எனப்படும். “எவருக்கு மனசாட்சி இருக்கிறதோ அவரே குற்ற உணர்வு அடைகிறார்.”¹⁰ குற்ற உணர்வினை இரண்டு வகைப்படுத்துவர். அவை

(I) தனிநபர் உறவால் குற்ற உணர்வு

(II) சமுதாய உறவால் குற்ற உணர்வு

நனவலி மனத்தின் இச்சை உணர்வால் (IY) தூண்டப்படும் மனிதனின் நெறிபிறழ் நடத்தையானது பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பண்பாட்டு உணர்ச்சியால் (Super Ego) கட்டுப் படுத்தி வைக்கப்படுகிறது. “நீங்கள் செய்த குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டு மனம் திருந்தி இறைவனிடம் அல்லது சம்பந்தப் பட்டவரிடம் மன்னிப்புக் கேளுங்கள். நீங்கள் மன்னிக்கப்படுவீர்கள்.”¹¹ இது குற்ற உணர்வில் இருந்து விடுபட ஆன்மீகம் காட்டும் வழியாகும்.

மருதநிலத் தலைவன் தன்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு தலைவியிடம் வேண்டுகிறான். தன்னைக் குறித்துத் தலைவி கொள்ளும் ஐயங்கள் கனவில் தோன்றியவை என்று குறிப்பிடுகிறான் இதனை,

“ஐயத்தால்? ஏன்னைக் கதியாதி தீதின்மை
தேய்வத்தால் - கண்ட - தெளிக்கு”

(மரு. 91)

என்ற அடிகளில் தலைவன், தன்னை “வசை மொழி” கூறாது இருக்குமாறு தலைவியை வேண்டுகிறான் என்பதை உணர முடிகிறது. தலைவனது குற்ற உணர்வினை ஏற்று மன்னிக்கும் மனநிலையில் தலைவி சித்திரிக்கப்படுகிறான்.

அச்ச உணர்வு

அச்சம் மிகவும் முக்கியமான உணர்வு ஆகும். அச்சம் என்பது உள்ளத்தைக் கெடுக்கின்ற நிகழ்ச்சி ஆகும். அச்சம் உண்டாகும் போது “முகம் வெளுத்தல், நடுங்குதல், வியர்த்தல், மூச்செறித்தல், மரத்துப்போதல், அல்லது இடத்தைவிட்டு நீங்குதல்” போன்ற செயல்பாடுகள் நிகழும்.

“அச்சம், ஆர்வம், திகில் ஆகியவற்றிலிருந்து மனம் விடுபட்டிருக்கும் போது துன்பத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடிகிறது என்பர் கார்ஸ்டெயின்.”¹² அச்ச உணர்வானது மனிதர்களை மற்றவர்களுக்கு அடிமையாக்குகிறது. “அச்சமென்பது ஒருவனின் சூழலில் இறைக்கப் படும் அமிலம்”¹³ என்பர். உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய, மேலும் கலவரம் அடையக்கூடிய பலவீனமான மனம் உள்ளவர்கள் அச்ச உணர்விற்கு ஆட்படுகின்றனர். “வாழ்க்கை எனும் சிலந்தி வலையில் அச்சம், துவக்கம் முதல் முடிவு வரை ஒரு அபாயகரமான அறுந்து விழக்கூடிய நூலாகவே பிணைந்துள்ளது”¹⁴ என்பர்.

“உலகில் பாவம் என்பதற்காக ஒன்று உண்டு என்றால் அதுதான் பயமும், பலவீனமும் தான் என்கிறார் விவேகானந்தர்”¹⁵ எவ்வளவு தைரியம் உள்ளவர்களாக இருந்தபோதும் “அச்சத்தோடு” செயல்பட்டால் தோல்வியையே அடைவர்.

பாலைநிலைத் தலைவி, தன் தலைவன் செல்லும் காட்டினது கொடுமையை எண்ணி அச்சம் கொள்கிறாள். காட்டில் உள்ள கொடிய விலங்குகள் மற்றும் பாலைக் கள்வர்கள் குறித்து “அச்சம்” கொள்கிறாள். இதனை, “பாஅல் அம்செவிப் பணைத்தாள் மாநிரை
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கித்
தூறுஅதர்ப்பட்ட ஆறுமயங்கு அருஞ்சுரம்”

(பாலை.பா.. 5)

என்ற அடிகளில் “பாலை நிலம் குறித்த அச்ச உணர்வு வெளிப்படுகிறது” என்பர்.

பாலைநிலத் தலைவி வேனில் காலம் வந்துற்றதை அறிந்து “அச்சம்” கொள்கிறாள். திரும்பி வருவேன் என சொல்லிச் சென்ற தலைவன் வராதது குறித்து அவள் அச்சம் கொள்கிறாள். இதனை

“புணர்ந்தவர் முயக்கம்போல் புரிவுற்ற
கொடியொடும்
நுயந்தார்க்கோ நல்லைமன், இளவேனில்!
ஏம்போல?”

(பாலை.பா. 31)

என்ற அடிகளில் இளவேனில் வந்துற்ற செய்தி இடம் பெற்று உள்ளது. தலைவன் வராமை குறித்து தலைவி அச்சம் கொண்டு வருந்துவதை உணரமுடிகிறது.

துன்ப உணர்வு

ஆசைகள் நிறைவேறாத மனிதன் மிக எளிதாகத் தன்னை அழித்துக் கொள்ளும் தன்மையில் (Self Damaging Tendency) விழுந்து விடுகின்றான். மேலும், சூழ்நிலையைச் சமாளிக்க இயலாது தவிக்கிறான். சங்க இலக்கியத்தில் தலைவனது பிரிவில் துன்ப உணர்வானது திறம்படச் சித்திரிக்கப்படுகிறது. துன்ப உணர்வுமிக்க இலக்கியங்களே மக்கள் மத்தியில் வெற்றியை எய்துகின்றன.

தலைவன் “பொருள், கல்வி, தொழில் (வினை), பரத்தையர் போன்ற நிலைகளில் பிரிவை மேற்கொள்கிறான். இதனால் தலைவிக்குப் பிரிவுத்துன்பத்தால் பசலை பூத்தல், மேனியழகு குன்றுதல், உடல் மெலிவு காரணமாக வளை நெகிழ்தல் போன்ற செயற்கூறுகள் நிகழ்கின்றன”. இதனை,

“தணியா நோய் உழந்து ஆனாத் தகையவள் - தகைபெற, ஆணிகிளர் நெடுந்திண்தேர் அயர்மதி - பணிபுநின்”

(பாலை.பா. 30)

என்ற அடிகளில் தலைவி கொண்ட துன்ப உணர்வு வெளிப்பட்டு நிற்கிறது. மேலும்,

“உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் தோள்நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர், வேணீர் உண்ட குடை ஓர்ன்னர்”

(பாலை.பா. 23)

என்ற அடிகளில் தலைவனால் நுகரப்பட்ட தலைவி, தன் துன்ப உணர்வை தனது மெய்ப்பாடுகளில் நிகழும் மாற்றங்கள் மூலம் வெளிக்காட்டுதலை அறிய முடிகிறது.

மருதநிலத்தலைவன்பரத்தையர் பிரிவை மேற்கொள்கிறான். இதனால் தலைவி புலந்து வாடுகிறான். தன் துன்பநிலைக்குத் தானே இரங்கி வாடுகிறான். தனக்குத்

துன்பம் மிகுவித்த தலைவனைத் தன்னிடம் வராது என மொழிதலை, அறிய முடிகிறது என்பர். இதனை,

“ஏடா நினக்குத் தவறுண்டோ? நீ வீடு பெற்றாய் இமைப்பின் இதழ்பாங்கே கெடுதி: நிலைப்பால் அறியினும், நின் நொந்து நிண்ணப் புலப்பார் உடையர் தவறு”

(மரு.பா. 87)

என்ற அடிகளில் தவறு செய்துவிட்டு வரும் தலைவனை எண்ணி வருந்துகிறான். மேலும், தன்மேல் தான் தவறு உளது என்று தன்னையே தலைவி கூறிக் கொள்கிறான்.

மரண உணர்வு

உடல்-உள்ளம் இயைபைப் பொறுத்தே உள்ளுணர்ச்சிகளின் போக்குகள் அமையும். மரணம் என்பது உடல்சார் உள்ளுணர்ச்சி ஆகும். “மரண உணர்வானது நனவிலி மனத்தில் படிந்து கிடக்கிறது என்பார். ஃப்ராய்ட்”¹⁶ வாழ்வுணர்ச்சியும், சாவுணர்ச்சியும் எதிரிடைகள் (யவெவை-வாநளநள) ஆகும். ஒன்றையொன்று எதிர்த்துக் கொண்டிருப்பவை ஆகும். “மனிதனுள் மரண உணர்வு இருப்பதை உளவில் வரலாற்றிலும், அறிவியல் வரலாற்றிலும் முதன்முதலில் கூறியவர் ஃப்ராய்ட்”¹⁷ என்பர்.

பாலைநிலத் தலைவி தலைவனோடு சேர்ந்து வாழ்தலை எண்ணும் போது “வாழ்வுணர்ச்சி” பெறுகிறான். ஆனால் தலைவன் பிரிந்து பொருள் தேடச் செல்வதாகக் கூறும்போது இறந்து விடுவதாகக் குறிப்பிடுகிறான். தலைவனது பிரிவை தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம் தலைவிக்கு இல்லை. தலைவனது பிரிவால் “சாவதே மேல்” என்ற எண்ணம் மனம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறது. அதனால் அவள் வார்த்தைகளின் வாயிலாக “மரண உணர்வை” வெளிக்காட்டுகிறான். தலைவனது பிரிவு, தலைவிக்கு மரணம் ஏற்பட வழிகோலும் எனத் தோழி பல இடங்களில் எடுத்துரைக்கிறான். இதனை

“ஓர்இரா வைகலுள் தாமரைப் பொய்கையுள்

நீர்ந்த மலர்போல, நீ நீப்பின்,
வாழ்வானோ?
போய்நந்தல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல்
கைவிட்டு,
எந்நாளோ நெடுந்தகாய்! நீ செல்வது,
அந்நாள் கொண்டு இறக்கும், இவள்
அரும்பெறல் உயிரே”

(பாலை.பா. 5)

என்ற அடிகளில் தலைவன் பிரிந்தால், உடனே தலைவி இறந்துபடுவாள் என்ற “மரண உணர்வு” சித்திரிக்கப்பட்டு உள்ளது. “ஏமாற்ற உணர்வு” சினத்தை வெளிப்படையாக உணர்த்தாமல் உள்ளே வைத்துப் புழுங்கும் தன்மையது, ஏமாற்ற உணர்வால் “இறப்பு உணர்வு” தோன்றும் என்பர்.

காதல் உணர்வு

காதல் என்பது உயர்திணை மற்றும் அஃறிணை உயிர்கள் அனைத்திலும் காணப்படுகின்றது. திருவள்ளுவர் காதலின் சிறப்பை எடுத்துரைக்க ஓர் அதிகாரம் இயற்றியுள்ளார். தலைவன் தன் காதலியின் உருவைக் கண்ணின் மணி உள்ள இடத்தில் வைத்துப் பாதுகாக்க எண்ணுதலை,

“கருமணியில் பாவாய்நீ போதாய் யாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்”

(குறள் 123)

என்ற குறள் காட்டுகிறது. இலக்கிய உலகில் காதலைப் பாடாத கவிஞர்களே இல்லை எனலாம்.

எந்த ஒரு மனிதவாழ்வும்

காதல் இல்லையெனில் அது ஊமை!

காதல் ஒரு தேன்கக்கும் எரிமலை

காதல் ஒரு வாசம் வீசும் புயல்”¹⁸

காதல் உணர்வானது பாலைக்கலிப் பாடல்களில் இடம் பெற்றுள்ளது. ஒன்றாகக் கூடி இன்புற்று வாழ்வதே வாழ்க்கை ஆகும். அதற்கு இளமைக் காலமே உகந்தது என்பதை,”

“ஒன்றன் கூறாடை உடுப்பவரே ஆயினும்
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை:
அரிதரோ சென்ற இளமை தரற்கு!”

(பாலை.பா..18)

என்ற அடிகளில் பெண்மையானது, எப்பொருளினும், இன்பத்தினும் தன் காதலனோடு கூடிப்பெறும் “காதல் இன்பம்” ஒன்றையே சிறப்பாகக் கருதும் இயல்புடையது என்ற கருத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

“காதலர் காதலும் காண்பாம் கொல்லோ?
துறந்தவர் ஆண்டாண்டு உறைகுவர்?
கொல்லோ?

(பாலை.பா. 36)

காதலின் மென்மையான இன்ப உணர்வுகள் பாலைக்கலியின் பல்வேறு இடங்களில் விரவிக் காணப்படுகின்றது.

பாலியல் உணர்வு

மனிதனின் உள வாழ்வுக்குப் (mental life) “பாலுணர்ச்சியே” ஆதராமாகும். பாலுணர்ச்சியை இன்பம் தருகின்ற உணர்ச்சியாக மட்டும் பாராமல் உள் ஒழுங்கமைவின் ஆதார சக்சியாகவும் காண்கிறார். ஃப்ராய்ட். “தூண்டல், ஈர்ப்பு உந்துதல்” போன்றவை பாலியல் புற நிலையோடு (sexual object) இயைபு கொண்டவை ஆகும். “பாலுணர்ச்சியை வெறும் உணர்ச்சியாகப் பார்க்காமல் “உள் உணர்ச்சியாகப் பார்க்கிறார் ஃப்ராய்ட்”¹⁹ என்பர்.

பாலுணர்ச்சி உடல் சார்ந்தது என்றாலும், அது உருவாக்குன்ற “வேட்கை” (desire) “உளம்” சார்ந்ததாக உள்ளது. வேட்கைகளில் பாலுணர்ச்சி தொடர்பான வேட்கையே முதன்மையானது ஆகும். பாலுணர்ச்சி உந்துகிறபோது அதை வெளிப்படுத்த உளம் துடிக்கின்றது. காரணம் இறுக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற பால் உணர்ச்சி உள்ளத்தைத் துன்பநிலைக்கு ஆளாக்குகிறது. வலிமைமிக்க பாலுணர்ச்சியின் தீவிர மோகிப்பு வழியில் பல தடைகளை மனிதன் சந்திக்க நேர்கிறது. சமூக வாழ்வில் பாலியல் கட்டுப்பாடு

களின் எதிர்ப்புகளைச் சந்திக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் “பாலியல் உணர்வு” “காமம்” என்ற சொல்லால் கட்டப் பெறுகிறது. காமத்தின் இயல்பைக் கூற விழைந்த வள்ளுவர்.

“காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகானேன் யாமத்தும் யானே உளேன்”

(குறள். 1167)

என்ற குளறில் சுட்டிக்காட்டுகிறார். பசலை படர்தல். உடல்மெலிவு போன்றவை காமத்தின் வெளிப்பாடாகச் சுட்டுவர். பாலை மற்றும் மருதநிலப் பாடல்களில் “காமநோயினால்” தலைவிப்பட்ட துன்பம் சித்திரிக்கப்படுகிறது.

“செய்வுறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் மையில் வாள்முகம் பசப்பூ ரும்மே”

(பா. 7)

“பொருள் நோக்கிப் பிரிந்துநீ போகுதினக் கேட்பின்

மருள்நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மல்கூர்கிற்பான் மன்னோ”

(பாலை.பா. 10)

“பொன்னெனப் பசந்த, கண்போது எழில் நலம் செலத்:

தோள்நலம் இழந்த கண் துயில்பெறல் வேண்டேன் மன்”

(மரு.பா 77)

மேற்கண்ட பாடல்களில் காம மயக்கத்தால் ஏற்படும் உடல் மாற்றங்கள் காட்டப் பட்டுள்ளன. காம மயக்கம் ஏற்படும்போது அறிவு வேலை செய்வது இல்லை. மன இறுக்கத்தால் இரத்த ஓட்டம் உடலில் சரியாக இராது. இதனால் “முகம் வெளுப்பாகவும், பசலை படர்ந்தும்” தோன்றும் என்பது அறிவியலார் சொல்லும் நிகழ்வுகள் பாலை மற்றும் மருதக்கலிப் பாடல்களில் இடம் பெற்றுள்ளதை அறியமுடிகின்றது.

நிறைவுரை

இன்றைய சூழலில் பெண்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளாகி துன்பம் எய்துகின்றனர்.

இல்லற வாழ்வில் தலையாய ஒன்று தன்னை நாடி வந்தோர்க்கு இல்லையென்று சொல்லாது ஈதல் செய்தலுக்காவும், விருந்து பகர்வதற்காகவும் பொருள்வயிற்பிரிவு நிகழும்போது தலைவி, தோழி, செவிலி போன்ற பெண்மாந்தர்களின் உளம் சார்ந்த மனப்பான்மைகளை உணர முடிகிறது. பரத்தைவயிற்பிரிவு மேற்கொள்ளும் மருத நிலத்தலைவனை மன்னித்து பண்பாட்டுணர்வின் காரணமாக வாழ்வை நடத்தும் தலைவியின் இரக்க உணர்வு மேலிட்டு இருப்பதை உணர முடிகிறது.

குறிப்புகள்

1. தி.கு. இரவிச் சந்திரன், சிம்மணட் ஃப்ராய்ட் உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல், ப.15)
2. (கு.பகவதி (ப.ஆ), திறனாய்வு அணுகுமுறைகள், ப.97)
3. கு. பகவதி, மு.நா., ப. 104
4. ந. சுப்பிரமணியன், சங்க கால வாழ்வியல், ப. 351.
5. மு. வரதராசன், திருக்குறள் தெளிவுரை, ப. 67.
6. செ.ரா. பரமேஷ், சமூக உளவியல், ப. 119.
7. இலக்கியத் தரவுகளில் மகளிர் பதிவுகள், ப. 96.
8. தி.கு. இரவிச்சந்திரன், மு.நா., ப. 281.
9. மேலது, ப. 12
10. பழ. குணசேகரன், மெல்லக் கொல்லும் குற்ற ணர்விலிருந்து விடுபட, ஹெல்த் ப்யூட்டி மாத இதழ், ஜனவரி 2002, ப. 34.
11. மேலது, ப. 34.
12. இராமகிருட்டிணன், அகத்திணை மாந்தர் ஓர் ஆய்வு, ப. 122.
13. ஆரியன் ஸ்வெட் மார்டன் (தமிழில்) அமைதி ஆற்றல் அபரிமித், ப. 217.
14. மேலது, ப. 216.
15. தமிழ்வாணன், வீண் பயங்கள் வேண்டாம், ப. 1
16. தி.கு. இரவிச்சந்திரன், மு.நா., ப. 230.
17. மேலது, ப. 239.
18. பா. விஜய், உடைந்த நிலாக்கள், ப. 60.
19. தி.கு. இரவிச்சந்திரன், மு.நா., ப. 154.